

Cornered Magic Squares in Construction of Magic Squares of Orders 16, 20, 24 and 28

The work is also available at the following link:

<https://shorturl.at/oqF48>

Inder J. Taneja¹

Abstract

*Recently, the author [87, 88, 89, 90, 91] worked with magic squares of orders 14, 18, 22, 26, 30 and 34 using different types of **magic rectangles**. This work brings magic squares of orders 16, 20, 24 and 28 constructed with four equal sums **cornered magic squares**. Since, this work is for orders multiples of 4, it makes easy to work with **cornered magic squares**.*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
E-mail: ijthaneja@gmail.com;
Web-sites: <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA.

Contents

1	Introduction	3
2	Magic Squares of Order 16	3
3	Magic Squares of Order 20	6
4	Magic Squares of Order 24	8
5	Magic Squares of Order 28	16
6	Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	25

1 Introduction

Recently, the author worked with magic squares of orders 14, 18, 22, 26, 30 and 34 [87, 88, 89, 90, 91]. These magic squares are constructed based on four equal sums **magic rectangles**. Three different types of **magic rectangles** are considered to construct these magic squares. These are **bordered**, **double digits** and **cornered magic rectangles**. This work is for the magic squares of orders 16, 20, 24 and 28. Since, these numbers are divisible by 4, we shall consider four equal sum **cornered magic squares** instead of **cornered magic rectangles**. For detailed study on **magic rectangles** refer author's recent work [86]. For detailed study of **cornered magic squares** refer author's work [85]. Let's start with magic squares of order 16. In this case, we have considered four equal sums magic squares of order 8.

2 Magic Squares of Order 16

Below are few examples of magic squares of order 16 constructed with four equal sums **cornered magic squares of order 8** except the last 2. The last 2 are constructed with **cornered magic rectangles** of orders 8×10 and 6×8

1	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	@IJTANEJA	2056	2	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	@IJTANEJA	2056					
254	255	1	4	5	251	250	8	9	247	246	12	242	243	13	16	2056
3	2	256	253	252	6	7	249	248	10	11	245	15	14	244	241	2056
53	204	60	57	199	198	61	195	194	64	65	68	190	191	17	240	2056
203	54	197	200	58	59	196	62	63	193	192	189	67	66	239	18	2056
202	55	93	164	99	97	159	157	156	154	104	102	69	188	238	19	2056
56	201	163	94	158	160	98	100	101	103	153	155	187	70	20	237	2056
49	208	162	95	113	144	127	132	121	134	117	140	186	71	21	236	2056
207	50	96	161	116	141	122	133	128	131	120	137	72	185	235	22	2056
206	51	89	168	143	114	136	123	130	125	139	118	73	184	234	23	2056
52	205	167	90	142	115	129	126	135	124	138	119	183	74	24	233	2056
45	212	166	91	149	151	105	107	112	110	146	148	182	75	25	232	2056
211	46	92	165	108	106	152	150	145	147	111	109	76	181	231	26	2056
210	47	171	170	88	85	81	175	174	84	178	179	77	80	230	27	2056
48	209	86	87	169	172	176	82	83	173	79	78	180	177	28	229	2056
44	41	214	215	37	219	218	40	33	223	222	36	29	32	227	226	2056
213	216	43	42	220	38	39	217	224	34	35	221	228	225	30	31	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056
127	132	121	134	115	142	147	110	162	95	77	180	212	45	240	17	2056
122	133	128	131	141	116	108	149	85	172	190	67	55	202	10	247	2056
136	123	130	125	113	144	158	99	94	163	64	193	40	217	230	27	2056
129	126	135	124	119	138	155	102	167	90	60	197	38	219	236	21	2056
145	118	143	117	137	111	152	105	168	89	182	75	224	33	233	24	2056
112	139	114	140	146	120	107	150	84	173	184	73	41	216	241	16	2056
101	160	157	148	106	104	98	154	176	81	78	179	51	206	13	244	2056
156	97	100	109	151	153	103	159	174	83	63	194	221	36	7	250	2056
80	169	178	171	96	166	92	87	82	164	183	74	205	52	14	243	2056
177	88	79	86	161	91	165	170	93	175	199	58	207	50	256	1	2056
189	57	188	195	71	76	59	65	70	185	196	191	32	225	248	9	2056
68	200	69	62	186	181	198	192	187	72	66	61	209	48	29	228	2056
47	215	53	35	226	211	43	34	54	201	208	39	220	213	8	249	2056
210	42	204	222	31	46	214	223	203	56	49	218	44	37	23	234	2056
4	254	232	15	239	22	2	246	20	26	245	252	6	28	238	227	2056
253	3	25	242	18	235	255	11	237	231	12	5	251	229	30	19	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

3																4																	
Inder J. Taneja								https://numbers-magic.com/								https://inderjtaneja.com/								@IJTANEJA								2056	
244	13	15	242	31	228	25	230	224	211	220	40	34	221	43	35	2056	31	228	25	230	15	242	248	9	212	45	47	210	63	196	57	198	2056
14	243	238	19	26	229	32	227	46	33	37	217	223	36	214	222	2056	26	229	32	227	23	234	4	253	46	211	206	51	58	197	64	195	2056
253	4	20	237	232	27	226	29	38	219	53	52	206	202	49	209	2056	232	27	226	29	17	240	11	246	221	36	52	205	200	59	194	61	2056
254	3	23	234	225	30	231	28	215	42	205	204	51	55	208	48	2056	225	30	231	28	241	16	243	14	222	35	55	202	193	62	199	60	2056
7	250	239	21	16	233	240	22	39	218	207	50	63	196	57	198	2056	236	24	18	235	238	20	5	252	39	218	207	53	48	201	208	54	2056
2	255	236	18	241	24	17	235	212	45	47	210	58	197	64	195	2056	21	233	239	22	237	19	255	2	34	223	204	50	209	56	49	203	2056
5	8	248	247	12	6	246	256	41	216	203	54	200	59	194	61	2056	250	245	13	254	10	249	6	1	37	40	216	215	44	38	214	224	2056
249	252	9	10	245	251	11	1	213	44	56	201	193	62	199	60	2056	7	12	244	3	247	8	256	251	217	220	41	42	213	219	43	33	2056
127	132	121	134	111	146	152	105	77	65	187	186	185	74	188	66	2056	109	97	155	154	153	106	156	98	192	179	188	72	66	189	75	67	2056
122	133	128	131	119	138	100	157	180	192	70	71	72	183	191	69	2056	148	160	102	103	104	151	159	101	78	65	69	185	191	68	182	190	2056
136	123	130	125	113	144	107	150	88	80	176	173	171	83	67	190	2056	120	112	144	141	139	115	99	158	70	187	85	84	174	170	81	177	2056
129	126	135	124	145	112	147	110	169	177	81	84	174	86	182	75	2056	137	145	113	116	142	118	150	107	183	74	173	172	83	87	176	80	2056
140	120	114	139	142	116	101	156	95	164	89	166	175	82	73	184	2056	127	132	121	134	143	114	105	152	71	186	175	82	95	164	89	166	2056
117	137	143	118	141	115	159	98	90	165	96	163	87	170	68	189	2056	122	133	128	131	119	138	100	157	180	77	79	178	90	165	96	163	2056
154	149	109	158	106	153	102	97	168	91	162	93	79	178	78	179	2056	136	123	130	125	111	146	110	147	73	184	171	86	168	91	162	93	2056
103	108	148	99	151	104	160	155	161	94	167	92	85	172	181	76	2056	129	126	135	124	117	140	149	108	181	76	88	169	161	94	167	92	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056		

5	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	@IJTANEJA	2056											
244	13	15	242	31	228	25	230	63	196	57	198	47	210	216	41	2056
14	243	238	19	26	229	32	227	58	197	64	195	55	202	36	221	2056
253	4	20	237	232	27	226	29	200	59	194	61	49	208	43	214	2056
254	3	23	234	225	30	231	28	193	62	199	60	209	48	211	46	2056
7	250	239	21	16	233	240	22	204	56	50	203	206	52	37	220	2056
2	255	236	18	241	24	17	235	53	201	207	54	205	51	223	34	2056
5	8	248	247	12	6	246	256	213	218	45	222	42	217	38	33	2056
249	252	9	10	245	251	11	1	44	39	212	35	215	40	224	219	2056
160	147	156	104	98	107	157	99	77	65	187	186	185	74	188	66	2056
110	97	101	153	159	150	100	158	180	192	70	71	72	183	191	69	2056
102	155	117	116	142	138	113	145	88	80	176	173	171	83	67	190	2056
151	106	141	140	115	119	144	112	169	177	81	84	174	86	182	75	2056
103	154	143	114	127	132	121	134	95	164	89	166	175	82	73	184	2056
148	109	111	146	122	133	128	131	90	165	96	163	87	170	68	189	2056
149	108	139	118	136	123	130	125	168	91	162	93	79	178	78	179	2056
105	152	120	137	129	126	135	124	161	94	167	92	85	172	181	76	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

6	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	@IJTANEJA	2056											
244	13	15	242	31	228	25	230	45	33	219	218	217	42	220	34	2056
14	243	238	19	26	229	32	227	212	224	38	39	40	215	223	37	2056
253	4	20	237	232	27	226	29	56	48	208	205	203	51	35	222	2056
254	3	23	234	225	30	231	28	201	209	49	52	206	54	214	43	2056
7	250	239	21	16	233	240	22	63	196	57	198	207	50	41	216	2056
2	255	236	18	241	24	17	235	58	197	64	195	55	202	36	221	2056
5	8	248	247	12	6	246	256	200	59	194	61	47	210	46	211	2056
249	252	9	10	245	251	11	1	193	62	199	60	53	204	213	44	2056
148	109	111	146	127	132	121	134	77	65	187	186	185	74	188	66	2056
110	147	142	115	122	133	128	131	180	192	70	71	72	183	191	69	2056
157	100	116	141	136	123	130	125	88	80	176	173	171	83	67	190	2056
158	99	119	138	129	126	135	124	169	177	81	84	174	86	182	75	2056
103	154	143	117	112	137	144	118	95	164	89	166	175	82	73	184	2056
98	159	140	114	145	120	113	139	90	165	96	163	87	170	68	189	2056
101	104	152	151	108	102	150	160	168	91	162	93	79	178	78	179	2056
153	156	105	106	149	155	107	97	161	94	167	92	85	172	181	76	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

7	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	@IJTANEJA	2056											
40	218	219	37	221	36	18	239	252	5	84	169	92	167	85	174	2056
217	39	38	220	34	223	240	17	9	248	88	173	165	90	172	83	2056
224	31	35	29	227	225	232	25	4	253	91	166	160	164	94	96	2056
33	226	222	228	32	30	231	26	247	10	170	87	93	97	163	161	2056
237	19	28	22	236	233	23	230	7	250	175	82	162	95	155	102	2056
20	238	229	235	21	24	27	234	13	244	81	176	100	157	104	153	2056
1	12	254	251	246	249	15	14	241	2	168	89	98	159	154	103	2056
256	245	3	6	11	8	242	243	255	16	171	86	158	99	101	156	2056
126	131	139	118	111	146	52	215	214	49	202	204	46	48	201	54	2056
132	125	117	140	141	116	42	205	43	208	55	53	211	209	56	203	2056
129	128	135	122	105	152	207	50	59	194	199	190	192	64	62	68	2056
127	130	119	138	145	112	51	206	63	198	58	67	65	193	195	189	2056
123	121	137	133	115	142	212	45	197	60	69	71	76	183	187	185	2056
134	136	124	120	113	144	213	44	61	196	186	188	181	74	70	72	2056
143	108	151	110	150	109	210	47	200	57	184	73	179	80	178	77	2056
114	149	106	147	148	107	41	216	191	66	75	182	78	177	79	180	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

8	Inder J. Taneja	https://numbers-magic.com/	https://inderjtaneja.com/	@IJTANEJA	2056											
12	245	229	28	31	226	217	39	38	220	84	175	89	172	81	170	2056
246	11	232	25	35	222	40	218	219	37	173	82	168	85	87	176	2056
247	10	24	233	225	34	228	33	221	30	163	159	95	97	171	86	2056
5	252	240	17	223	32	29	224	36	227	94	98	160	162	174	83	2056
249	8	19	230	239	22	237	21	234	26	102	155	99	158	91	166	2056
4	253	27	238	18	235	20	236	23	231	103	154	164	93	165	92	2056
14	6	248	1	255	254	244	7	241	15	156	101	96	161	90	167	2056
251	243	9	256	2	3	13	250	16	242	153	104	157	100	169	88	2056
206	55	212	52	204	201	50	54	210	41	115	142	117	140	127	130	2056
51	202	45	205	53	56	207	203	216	47	105	152	119	138	129	128	2056
195	198	63	200	60	65	189	58	44	213	150	107	124	133	126	131	2056
62	59	194	57	197	192	199	68	46	211	114	143	139	118	132	125	2056
185	73	74	188	70	181	191	66	42	215	144	113	135	120	136	123	2056
72	184	183	69	76	187	64	193	214	43	147	110	137	122	121	134	2056
78	180	79	177	182	75	67	190	48	209	108	112	148	141	111	151	2056
179	77	178	80	186	71	61	196	208	49	145	149	109	116	146	106	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

3 Magic Squares of Order 20

Below are few examples of magic squares of order 20 constructed with four equal sums **cornered magic squares of order 10**.

3	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				4010			
49	354	43	356	364	37	32	369	384	17	64	337	327	74	92	309	99	304	93	306	4010
44	355	50	353	365	36	19	382	16	385	347	54	324	77	87	314	94	305	100	303	4010
358	45	352	47	359	42	374	27	8	393	52	349	331	70	318	83	308	95	302	97	4010
351	48	357	46	34	367	371	30	13	388	333	68	326	75	85	316	301	98	307	96	4010
362	368	38	35	40	360	376	25	11	390	61	340	72	329	310	90	317	312	86	88	4010
39	33	363	366	41	361	28	373	392	9	345	56	69	332	311	91	84	89	315	313	4010
29	370	23	379	26	20	380	377	389	12	348	53	76	322	81	71	328	321	82	323	4010
372	31	378	22	375	381	24	21	1	400	65	336	79	325	320	330	73	80	319	78	4010
3	18	391	15	395	387	2	396	394	4	55	66	341	342	57	339	350	58	334	63	4010
398	383	10	386	6	14	399	5	397	7	335	346	60	59	344	62	51	343	67	338	4010
165	235	151	157	155	249	240	160	245	248	283	290	296	113	117	101	294	112	104	295	4010
236	166	250	244	246	152	161	241	153	156	111	118	105	288	284	300	107	289	297	106	4010
232	172	170	181	223	226	224	176	159	242	287	114	122	276	127	128	275	278	129	269	4010
169	229	231	220	178	175	225	177	238	163	108	293	125	279	274	273	126	123	272	132	4010
213	184	192	210	190	214	174	227	168	233	298	103	277	124	261	266	142	137	134	263	4010
188	217	209	191	187	211	228	173	234	167	109	292	130	271	135	140	259	264	267	138	4010
199	204	193	206	212	189	171	230	164	237	285	116	280	121	141	260	149	254	143	256	4010
194	205	200	203	215	186	179	222	239	162	110	291	270	131	268	133	144	255	150	253	4010
208	195	202	197	183	218	182	219	247	154	299	102	281	120	262	139	258	145	252	147	4010
201	198	207	196	216	185	221	180	158	243	115	286	119	282	136	265	251	148	257	146	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

4	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				4010			
14	387	377	24	42	359	49	354	43	356	333	340	346	63	67	51	344	62	54	345	4010
397	4	374	27	37	364	44	355	50	353	61	68	55	338	334	350	57	339	347	56	4010
2	399	381	20	368	33	358	45	352	47	337	64	72	326	77	78	325	328	79	319	4010
383	18	376	25	35	366	351	48	357	46	58	343	75	329	324	323	76	73	322	82	4010
11	390	22	379	360	40	367	362	36	38	348	53	327	74	311	316	92	87	84	313	4010
395	6	19	382	361	41	34	39	365	363	59	342	80	321	85	90	309	314	317	88	4010
398	3	26	372	31	21	378	371	32	373	335	66	330	71	91	310	99	304	93	306	4010
15	386	29	375	370	380	23	30	369	28	60	341	320	81	318	83	94	305	100	303	4010
5	16	391	392	7	389	400	8	384	13	349	52	331	70	312	89	308	95	302	97	4010
385	396	10	9	394	12	1	393	17	388	65	336	69	332	86	315	301	98	307	96	4010
199	204	193	206	214	187	182	219	234	167	115	285	101	107	105	299	290	110	295	298	4010
194	205	200	203	215	186	169	232	166	235	286	116	300	294	296	102	111	291	103	106	4010
208	195	202	197	209	192	224	177	158	243	282	122	120	131	273	276	274	126	109	292	4010
201	198	207	196	184	217	221	180	163	238	119	279	281	270	128	125	275	127	288	113	4010
212	218	188	185	190	210	226	175	161	240	263	134	142	260	140	264	124	277	118	283	4010
189	183	213	216	191	211	178	223	242	159	138	267	259	141	137	261	278	123	284	117	4010
179	220	173	229	176	170	230	227	239	162	149	254	143	256	262	139	121	280	114	287	4010
222	181	228	172	225	231	174	171	151	250	144	255	150	253	265	136	129	272	289	112	4010
153	168	241	165	245	237	152	246	244	154	258	145	252	147	133	268	132	269	297	104	4010
248	233	160	236	156	164	249	155	247	157	251	148	257	146	266	135	271	130	108	293	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

5	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010					
383 390	396 13	17 1	394 12	4 395	64 337	327 74	92 309	99 304	93 306	4010
11 18	5 388	384 400	7 389	397 6	347 54	324 77	87 314	94 305	100 303	4010
387 14	22 376	27 28	375 378	29 369	52 349	331 70	318 83	308 95	302 97	4010
8 393	25 379	374 373	26 23	372 32	333 68	326 75	85 316	301 98	307 96	4010
398 3	377 24	361 366	42 37	34 363	61 340	72 329	310 90	317 312	86 88	4010
9 392	30 371	35 40	359 364	367 38	345 56	69 332	311 91	84 89	315 313	4010
385 16	380 21	41 360	49 354	43 356	348 53	76 322	81 71	328 321	82 323	4010
10 391	370 31	368 33	44 355	50 353	65 336	79 325	320 330	73 80	319 78	4010
399 2	381 20	362 39	358 45	352 47	55 66	341 342	57 339	350 58	334 63	4010
15 386	19 382	36 365	351 48	357 46	335 346	60 59	344 62	51 343	67 338	4010
165 235	151 157	155 249	240 160	245 248	149 254	143 256	264 137	132 269	284 117	4010
236 166	250 244	246 152	161 241	153 156	144 255	150 253	265 136	119 282	116 285	4010
232 172	170 181	223 226	224 176	159 242	258 145	252 147	259 142	274 127	108 293	4010
169 229	231 220	178 175	225 177	238 163	251 148	257 146	134 267	271 130	113 288	4010
213 184	192 210	190 214	174 227	168 233	262 268	138 135	140 260	276 125	111 290	4010
188 217	209 191	187 211	228 173	234 167	139 133	263 266	141 261	128 273	292 109	4010
199 204	193 206	212 189	171 230	164 237	129 270	123 279	126 120	280 277	289 112	4010
194 205	200 203	215 186	179 222	239 162	272 131	278 122	275 281	124 121	101 300	4010
208 195	202 197	183 218	182 219	247 154	103 118	291 115	295 287	102 296	294 104	4010
201 198	207 196	216 185	221 180	158 243	298 283	110 286	106 114	299 105	297 107	4010
4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010

6	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010					
14 387	377 24	42 359	49 354	43 356	99 304	93 306	314 87	82 319	334 67	4010
397 4	374 27	37 364	44 355	50 353	94 305	100 303	315 86	69 332	66 335	4010
2 399	381 20	368 33	358 45	352 47	308 95	302 97	309 92	324 77	58 343	4010
383 18	376 25	35 366	351 48	357 46	301 98	307 96	84 317	321 80	63 338	4010
11 390	22 379	360 40	367 362	36 38	312 318	88 85	90 310	326 75	61 340	4010
395 6	19 382	361 41	34 39	365 363	89 83	313 316	91 311	78 323	342 59	4010
398 3	26 372	31 21	378 371	32 373	79 320	73 329	76 70	330 327	339 62	4010
15 386	29 375	370 380	23 30	369 28	322 81	328 72	325 331	74 71	51 350	4010
5 16	391 392	7 389	400 8	384 13	53 68	341 65	345 337	52 346	344 54	4010
385 396	10 9	394 12	1 393	17 388	348 333	60 336	56 64	349 55	347 57	4010
283 290	296 113	117 101	294 112	104 295	165 235	151 157	155 249	240 160	245 248	4010
111 118	105 288	284 300	107 289	297 106	236 166	250 244	246 152	161 241	153 156	4010
287 114	122 276	127 128	275 278	129 269	232 172	170 181	223 226	224 176	159 242	4010
108 293	125 279	274 273	126 123	272 132	169 229	231 220	178 175	225 177	238 163	4010
298 103	277 124	261 266	142 137	134 263	213 184	192 210	190 214	174 227	168 233	4010
109 292	130 271	135 140	259 264	267 138	188 217	209 191	187 211	228 173	234 167	4010
285 116	280 121	141 260	149 254	143 256	199 204	193 206	212 189	171 230	164 237	4010
110 291	270 131	268 133	144 255	150 253	194 205	200 203	215 186	179 222	239 162	4010
299 102	281 120	262 139	258 145	252 147	208 195	202 197	183 218	182 219	247 154	4010
115 286	119 282	136 265	251 148	257 146	201 198	207 196	216 185	221 180	158 243	4010
4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010

7	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010					
15 385	1 7	5 399	390 10	395 398	65 335	51 57	55 349	340 60	345 348	4010
386 16	400 394	396 2	11 391	3 6	336 66	350 344	346 52	61 341	53 56	4010
382 22	20 31	373 376	374 26	9 392	332 72	70 81	323 326	324 76	59 342	4010
19 379	381 370	28 25	375 27	388 13	69 329	331 320	78 75	325 77	338 63	4010
363 34	42 360	40 364	24 377	18 383	313 84	92 310	90 314	74 327	68 333	4010
38 367	359 41	37 361	378 23	384 17	88 317	309 91	87 311	328 73	334 67	4010
49 354	43 356	362 39	21 380	14 387	99 304	93 306	312 89	71 330	64 337	4010
44 355	50 353	365 36	29 372	389 12	94 305	100 303	315 86	79 322	339 62	4010
358 45	352 47	33 368	32 369	397 4	308 95	302 97	83 318	82 319	347 54	4010
351 48	357 46	366 35	371 30	8 393	301 98	307 96	316 85	321 80	58 343	4010
199 204	193 206	214 187	182 219	234 167	149 254	143 256	264 137	132 269	284 117	4010
194 205	200 203	215 186	169 232	166 235	144 255	150 253	265 136	119 282	116 285	4010
208 195	202 197	209 192	224 177	158 243	258 145	252 147	259 142	274 127	108 293	4010
201 198	207 196	184 217	221 180	163 238	251 148	257 146	134 267	271 130	113 288	4010
212 218	188 185	190 210	226 175	161 240	262 268	138 135	140 260	276 125	111 290	4010
189 183	213 216	191 211	178 223	242 159	139 133	263 266	141 261	128 273	292 109	4010
179 220	173 229	176 170	230 227	239 162	129 270	123 279	126 120	280 277	289 112	4010
222 181	228 172	225 231	174 171	151 250	272 131	278 122	275 281	124 121	101 300	4010
153 168	241 165	245 237	152 246	244 154	103 118	291 115	295 287	102 296	294 104	4010
248 233	160 236	156 164	249 155	247 157	298 283	110 286	106 114	299 105	297 107	4010
4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010

8	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	4010					
3 1	399 397	396 6	394 8	9 392	53 51	349 347	346 56	344 58	59 342	4010
398 400	2 4	5 395	7 393	11 390	348 350	52 54	55 345	57 343	61 340	4010
25 376	49 354	43 356	361 40	391 10	75 326	311 90	99 304	93 306	341 60	4010
375 26	44 355	50 353	359 42	389 12	325 76	317 84	94 305	100 303	339 62	4010
27 374	358 45	352 47	367 34	388 13	77 324	309 92	308 95	302 97	338 63	4010
373 28	351 48	357 46	41 360	14 387	323 78	91 310	301 98	307 96	64 337	4010
372 29	36 35	368 362	38 364	386 15	322 79	88 314	312 318	86 85	336 65	4010
370 31	365 366	33 39	37 363	16 385	320 81	87 313	89 83	315 316	66 335	4010
32 369	17 383	19 381	24 22	378 380	82 319	67 333	69 331	74 72	328 330	4010
30 371	384 18	382 20	377 379	23 21	80 321	334 68	332 70	327 329	73 71	4010
153 151	249 247	246 156	244 158	159 242	103 101	299 297	296 106	294 108	109 292	4010
248 250	152 154	155 245	157 243	161 240	298 300	102 104	105 295	107 293	111 290	4010
175 226	185 186	218 212	188 214	241 160	125 276	138 264	262 268	135 136	291 110	4010
225 176	216 215	183 189	187 213	239 162	275 126	137 263	139 133	266 265	289 112	4010
177 224	199 204	193 206	191 210	238 163	127 274	141 260	149 254	143 256	288 113	4010
223 178	194 205	200 203	209 192	164 237	273 128	267 134	144 255	150 253	114 287	4010
222 179	208 195	202 197	217 184	236 165	272 129	259 142	258 145	252 147	286 115	4010
220 181	201 198	207 196	211 190	166 235	270 131	261 140	251 148	257 146	116 285	4010
182 219	167 233	169 231	174 172	228 230	132 269	117 283	119 281	124 122	278 280	4010
180 221	234 168	232 170	227 229	173 171	130 271	284 118	282 120	277 279	123 121	4010
4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010 4010	4010

3	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				24x24	6924							
71	508	65	510	521	56	535	42	40	537	568	9	81	496	467	110	113	464	128	449	143	436	137	438	6924	
66	509	72	507	57	520	523	54	539	38	16	561	75	502	480	97	124	453	446	131	138	437	144	435	6924	
512	67	506	69	55	522	50	527	29	548	6	571	504	73	102	475	119	458	132	445	440	139	434	141	6924	
505	70	511	68	516	61	47	530	25	552	573	4	491	86	471	106	463	114	134	443	433	142	439	140	6924	
62	517	63	58	518	513	44	533	541	36	13	564	503	74	473	104	460	117	441	127	133	448	447	135	6924	
515	60	514	519	64	59	531	46	32	545	557	20	82	495	100	477	455	122	450	136	444	129	130	442	6924	
53	41	534	45	52	526	529	528	33	544	560	17	487	90	111	466	456	459	457	125	116	115	454	126	6924	
524	536	43	532	525	51	49	48	553	24	1	576	497	80	107	470	118	121	120	452	461	462	123	451	6924	
547	540	23	31	35	39	549	551	543	27	10	567	91	486	96	99	479	105	101	469	482	474	468	112	6924	
30	37	554	546	542	538	28	26	550	34	574	3	83	494	478	481	98	472	476	108	95	103	109	465	6924	
2	21	555	566	559	563	12	570	19	572	15	8	490	499	498	88	492	484	84	77	92	488	94	76	6924	
575	556	22	11	18	14	565	7	558	5	569	562	78	87	79	489	85	93	493	500	485	89	483	501	6924	
340	356	236	339	226	350	355	232	234	353	218	223	428	431	145	411	165	429	417	161	418	153	147	157	6924	
237	221	341	238	351	227	222	345	343	224	354	359	146	149	432	166	412	148	160	416	159	424	430	420	6924	
325	246	245	324	337	329	239	250	334	256	217	360	164	413	403	402	178	173	176	170	396	408	397	182	6924	
252	331	332	253	240	248	338	327	321	243	347	230	415	162	175	174	399	404	401	407	181	169	180	395	6924	
269	258	259	265	316	320	307	314	333	244	358	219	419	158	405	172	384	192	389	187	186	387	191	392	6924	
308	319	318	312	261	257	263	270	254	323	348	229	163	414	167	410	385	193	188	390	391	190	386	185	6924	
279	302	300	274	272	304	264	313	330	247	357	220	426	151	171	406	379	198	374	373	208	200	206	370	6924	
298	275	277	303	273	305	266	311	242	335	231	346	423	154	183	394	196	381	204	203	369	377	371	207	6924	
287	292	281	294	306	271	315	262	241	336	228	349	421	156	179	398	197	380	201	376	215	364	209	366	6924	
282	293	288	291	301	276	317	260	249	328	225	352	155	422	400	177	195	382	202	375	210	365	216	363	6924	
296	283	290	285	299	278	267	310	255	322	344	233	152	425	393	184	383	194	378	199	368	211	362	213	6924	
289	286	295	284	280	297	309	268	326	251	235	342	150	427	409	168	189	388	372	205	361	214	367	212	6924	
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

4	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				24x24	6924							
9	568	539	38	41	536	56	521	71	508	65	510	500	503	73	483	93	501	489	89	490	81	85	75	6924	
3	574	552	25	52	525	518	59	66	509	72	507	74	77	504	94	484	76	88	488	87	496	492	502	6924	
576	1	30	547	47	530	60	517	512	67	506	69	92	485	475	474	106	101	104	98	480	469	468	110	6924	
563	14	543	34	535	42	62	515	505	70	511	68	487	90	103	102	471	476	473	479	97	108	109	467	6924	
575	2	545	32	532	45	513	55	61	520	519	63	491	86	477	100	456	120	461	115	114	459	119	464	6924	
10	567	28	549	527	50	522	64	516	57	58	514	91	486	95	482	457	121	116	462	463	118	458	113	6924	
559	18	39	538	528	531	529	53	44	43	526	54	498	79	99	478	451	126	446	445	136	128	134	442	6924	
569	8	35	542	46	49	48	524	533	534	51	523	495	82	111	466	455	122	132	131	441	449	443	135	6924	
19	558	24	27	551	33	29	541	554	546	540	40	493	84	107	470	125	452	129	448	143	436	137	438	6924	
11	566	550	553	26	544	548	36	23	31	37	537	83	494	472	105	123	454	130	447	138	437	144	435	6924	
562	571	570	16	564	556	12	5	20	560	22	4	80	497	465	112	124	453	450	127	440	139	434	141	6924	
6	15	7	561	13	21	565	572	557	17	555	573	78	499	481	96	117	460	444	133	433	142	439	140	6924	
287	292	281	294	305	272	319	258	256	321	352	225	412	428	164	411	154	422	427	160	162	425	146	151	6924	
282	293	288	291	273	304	307	270	323	254	232	345	165	149	413	166	423	155	150	417	415	152	426	431	6924	
296	283	290	285	271	306	266	311	245	332	222	355	397	174	173	396	409	401	167	178	406	184	145	432	6924	
289	286	295	284	300	277	263	314	241	336	357	220	180	403	404	181	168	176	410	399	393	171	419	158	6924	
278	301	279	274	302	297	260	317	325	252	229	348	197	186	187	193	388	392	379	386	405	172	430	147	6924	
299	276	298	303	280	275	315	262	248	329	341	236	380	391	390	384	189	185	191	198	182	395	420	157	6924	
269	257	318	261	268	310	313	312	249	328	344	233	207	374	372	202	200	376	192	385	402	175	429	148	6924	
308	320	259	316	309	267	265	264	337	240	217	360	370	203	205	375	201	377	194	383	170	407	159	418	6924	
331	324	239	247	251	255	333	335	327	243	226	351	215	364	209	366	378	199	387	190	169	408	156	421	6924	
246	253	338	330	326	322	244	242	334	250	358	219	210	365	216	363	373	204	389	188	177	400	153	424	6924	
218	237	339	350	343	347	228	354	235	356	231	224	368	211	362	213	371	206	195	382	183	394	416	161	6924	
359	340	238	227	234	230	349	223	342	221	353	346	361	214	367	212	208	369	381	196	398	179	163	414	6924	
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

5	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA		24x24		6924								
9	568	539	38	41	536	56	521	71	508	65	510	143	436	137	438	449	128	459	118	97	480	485	92	6924	
3	574	552	25	52	525	518	59	66	509	72	507	138	437	144	435	129	448	451	126	467	110	88	489	6924	
576	1	30	547	47	530	60	517	512	67	506	69	440	139	434	141	127	450	122	455	101	476	78	499	6924	
563	14	543	34	535	42	62	515	505	70	511	68	433	142	439	140	444	133	119	458	112	465	501	76	6924	
575	2	545	32	532	45	513	55	61	520	519	63	134	445	135	130	446	441	116	461	469	108	85	492	6924	
10	567	28	549	527	50	522	64	516	57	58	514	443	132	442	447	136	131	463	114	104	473	496	81	6924	
559	18	39	538	528	531	529	53	44	43	526	54	125	454	462	117	113	124	457	456	105	472	488	89	6924	
569	8	35	542	46	49	48	524	533	534	51	523	452	123	115	460	464	453	121	120	481	96	73	504	6924	
19	558	24	27	551	33	29	541	554	546	540	40	475	468	95	103	107	111	477	479	471	99	82	495	6924	
11	566	550	553	26	544	548	36	23	31	37	537	102	109	482	474	470	466	100	98	478	106	502	75	6924	
562	571	570	16	564	556	12	5	20	560	22	4	74	93	483	494	487	491	84	498	91	500	87	80	6924	
6	15	7	561	13	21	565	572	557	17	555	573	503	484	94	83	90	86	493	79	486	77	497	490	6924	
356	359	217	339	237	357	345	233	346	225	219	229	412	428	164	411	154	422	427	160	162	425	146	151	6924	
218	221	360	238	340	220	232	344	231	352	358	348	165	149	413	166	423	155	150	417	415	152	426	431	6924	
236	341	331	330	250	245	248	242	325	336	324	254	397	174	173	396	409	401	167	178	406	184	145	432	6924	
343	234	247	246	327	332	329	335	252	241	253	323	180	403	404	181	168	176	410	399	393	171	419	158	6924	
347	230	333	244	312	264	315	259	258	317	263	320	197	186	187	193	388	392	379	386	405	172	430	147	6924	
235	342	239	338	313	265	262	318	319	260	314	257	380	391	390	384	189	185	191	198	182	395	420	157	6924	
354	223	243	334	307	270	302	301	280	272	278	298	207	374	372	202	200	376	192	385	402	175	429	148	6924	
351	226	255	322	268	309	276	275	297	305	299	279	370	203	205	375	201	377	194	383	170	407	159	418	6924	
349	228	251	326	269	308	273	304	287	292	281	294	215	364	209	366	378	199	387	190	169	408	156	421	6924	
227	350	328	249	267	310	274	303	282	293	288	291	210	365	216	363	373	204	389	188	177	400	153	424	6924	
224	353	321	256	311	266	306	271	296	283	290	285	368	211	362	213	371	206	195	382	183	394	416	161	6924	
222	355	337	240	261	316	300	277	289	286	295	284	361	214	367	212	208	369	381	196	398	179	163	414	6924	
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

6	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				24x24		6924						
556	572	20	555	10	566	571	16	18	569	2	7	484	500	92	483	82	494	499	88	90	497	74	79	6924	
21	5	557	22	567	11	6	561	559	8	570	575	93	77	485	94	495	83	78	489	487	80	498	503	6924	
541	30	29	540	553	545	23	34	550	40	1	576	469	102	101	468	481	473	95	106	478	112	73	504	6924	
36	547	548	37	24	32	554	543	537	27	563	14	108	475	476	109	96	104	482	471	465	99	491	86	6924	
53	42	43	49	532	536	523	530	549	28	574	3	125	114	115	121	460	464	451	458	477	100	502	75	6924	
524	535	534	528	45	41	47	54	38	539	564	13	452	463	462	456	117	113	119	126	110	467	492	85	6924	
63	518	516	58	56	520	48	529	546	31	573	4	135	446	444	130	128	448	120	457	474	103	501	76	6924	
514	59	61	519	57	521	50	527	26	551	15	562	442	131	133	447	129	449	122	455	98	479	87	490	6924	
71	508	65	510	522	55	531	46	25	552	12	565	143	436	137	438	450	127	459	118	97	480	84	493	6924	
66	509	72	507	517	60	533	44	33	544	9	568	138	437	144	435	445	132	461	116	105	472	81	496	6924	
512	67	506	69	515	62	51	526	39	538	560	17	440	139	434	141	443	134	123	454	111	466	488	89	6924	
505	70	511	68	64	513	525	52	542	35	19	558	433	142	439	140	136	441	453	124	470	107	91	486	6924	
287	292	281	294	305	272	319	258	256	321	352	225	215	364	209	366	377	200	391	186	184	393	424	153	6924	
282	293	288	291	273	304	307	270	323	254	232	345	210	365	216	363	201	376	379	198	395	182	160	417	6924	
296	283	290	285	271	306	266	311	245	332	222	355	368	211	362	213	199	378	194	383	173	404	150	427	6924	
289	286	295	284	300	277	263	314	241	336	357	220	361	214	367	212	372	205	191	386	169	408	429	148	6924	
278	301	279	274	302	297	260	317	325	252	229	348	206	373	207	202	374	369	188	389	397	180	157	420	6924	
299	276	298	303	280	275	315	262	248	329	341	236	371	204	370	375	208	203	387	190	176	401	413	164	6924	
269	257	318	261	268	310	313	312	249	328	344	233	197	185	390	189	196	382	385	384	177	400	416	161	6924	
308	320	259	316	309	267	265	264	337	240	217	360	380	392	187	388	381	195	193	192	409	168	145	432	6924	
331	324	239	247	251	255	333	335	327	243	226	351	403	396	167	175	179	183	405	407	399	171	154	423	6924	
246	253	338	330	326	322	244	242	334	250	358	219	174	181	410	402	398	394	172	170	406	178	430	147	6924	
218	237	339	350	343	347	228	354	235	356	231	224	146	165	411	422	415	419	156	426	163	428	159	152	6924	
359	340	238	227	234	230	349	223	342	221	353	346	431	412	166	155	162	158	421	151	414	149	425	418	6924	
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

7	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@IJTANEJA				24x24	6924	
572	575	1	555	21	573	561	17	562	9	3	13	81	496	467	110	113	464	128	449	143	436	137	438	6924	
2	5	576	22	556	4	16	560	15	568	574	564	75	502	480	97	124	453	446	131	138	437	144	435	6924	
20	557	547	546	34	29	32	26	540	552	541	38	504	73	102	475	119	458	132	445	440	139	434	141	6924	
559	18	31	30	543	548	545	551	37	25	36	539	491	86	471	106	463	114	134	443	433	142	439	140	6924	
563	14	549	28	528	48	533	43	42	531	47	536	503	74	473	104	460	117	441	127	133	448	447	135	6924	
19	558	23	554	529	49	44	534	535	46	530	41	82	495	100	477	455	122	450	136	444	129	130	442	6924	
570	7	27	550	523	54	518	517	64	56	62	514	487	90	111	466	456	459	457	125	116	115	454	126	6924	
567	10	39	538	52	525	60	59	513	521	515	63	497	80	107	470	118	121	120	452	461	462	123	451	6924	
565	12	35	542	53	524	57	520	71	508	65	510	91	486	96	99	479	105	101	469	482	474	468	112	6924	
11	566	544	33	51	526	58	519	66	509	72	507	83	494	478	481	98	472	476	108	95	103	109	465	6924	
8	569	537	40	527	50	522	55	512	67	506	69	490	499	498	88	492	484	84	77	92	488	94	76	6924	
6	571	553	24	45	532	516	61	505	70	511	68	78	87	79	489	85	93	493	500	485	89	483	501	6924	
340	356	236	339	226	350	355	232	234	353	218	223	215	364	209	366	377	200	391	186	184	393	424	153	6924	
237	221	341	238	351	227	222	345	343	224	354	359	210	365	216	363	201	376	379	198	395	182	160	417	6924	
325	246	245	324	337	329	239	250	334	256	217	360	368	211	362	213	199	378	194	383	173	404	150	427	6924	
252	331	332	253	240	248	338	327	321	243	347	230	361	214	367	212	372	205	191	386	169	408	429	148	6924	
269	258	259	265	316	320	307	314	333	244	358	219	206	373	207	202	374	369	188	389	397	180	157	420	6924	
308	319	318	312	261	257	263	270	254	323	348	229	371	204	370	375	208	203	387	190	176	401	413	164	6924	
279	302	300	274	272	304	264	313	330	247	357	220	197	185	390	189	196	382	385	384	177	400	416	161	6924	
298	275	277	303	273	305	266	311	242	335	231	346	380	392	187	388	381	195	193	192	409	168	145	432	6924	
287	292	281	294	306	271	315	262	241	336	228	349	403	396	167	175	179	183	405	407	399	171	154	423	6924	
282	293	288	291	301	276	317	260	249	328	225	352	174	181	410	402	398	394	172	170	406	178	430	147	6924	
296	283	290	285	299	278	267	310	255	322	344	233	146	165	411	422	415	419	156	426	163	428	159	152	6924	
289	286	295	284	280	297	309	268	326	251	235	342	431	412	166	155	162	158	421	151	414	149	425	418	6924	
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

8	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA			24x24	6924				
4	1	575	574	5	571	570	8	9	12	566	567	76	73	503	502	77	499	498	80	81	84	494	495	6924	
573	576	2	3	572	6	7	569	568	565	11	10	501	504	74	75	500	78	79	497	496	493	83	82	6924	
37	540	536	523	532	48	42	533	51	43	13	564	109	468	125	113	459	458	457	122	460	114	85	492	6924	
539	38	54	41	45	529	535	44	526	534	563	14	467	110	452	464	118	119	120	455	463	117	491	86	6924	
538	39	46	531	61	60	518	514	57	521	562	15	466	111	136	128	448	445	443	131	115	462	490	87	6924	
40	537	527	50	517	516	59	63	520	56	16	561	112	465	441	449	129	132	446	134	454	123	88	489	6924	
33	544	47	530	519	58	71	508	65	510	17	560	105	472	143	436	137	438	447	130	121	456	89	488	6924	
543	34	524	53	55	522	66	509	72	507	559	18	471	106	138	437	144	435	135	442	116	461	487	90	6924	
542	35	49	528	515	62	512	67	506	69	558	19	470	107	440	139	434	141	127	450	126	451	486	91	6924	
36	541	525	52	64	513	505	70	511	68	20	557	108	469	433	142	439	140	133	444	453	124	92	485	6924	
547	546	32	29	25	551	550	28	554	555	21	24	475	474	104	101	97	479	478	100	482	483	93	96	6924	
30	31	545	548	552	26	27	549	23	22	556	553	102	103	473	476	480	98	99	477	95	94	484	481	6924	
220	217	359	358	221	355	354	224	225	228	350	351	148	145	431	430	149	427	426	152	153	156	422	423	6924	
357	360	218	219	356	222	223	353	352	349	227	226	429	432	146	147	428	150	151	425	424	421	155	154	6924	
253	324	308	269	271	306	287	292	281	294	229	348	181	396	215	364	209	366	199	378	384	193	157	420	6924	
323	254	270	307	302	275	282	293	288	291	347	230	395	182	210	365	216	363	207	370	188	389	419	158	6924	
322	255	317	260	276	301	296	283	290	285	346	231	394	183	368	211	362	213	201	376	195	382	418	159	6924	
256	321	318	259	279	298	289	286	295	284	232	345	184	393	361	214	367	212	377	200	379	198	160	417	6924	
249	328	263	314	303	277	272	297	304	278	233	344	177	400	372	208	202	371	374	204	189	388	161	416	6924	
327	250	258	319	300	274	305	280	273	299	343	234	399	178	205	369	375	206	373	203	391	186	415	162	6924	
326	251	261	264	312	311	268	262	310	320	342	235	398	179	386	381	197	390	194	385	190	185	414	163	6924	
252	325	313	316	265	266	309	315	267	257	236	341	180	397	191	196	380	187	383	192	392	387	164	413	6924	
331	330	248	245	241	335	334	244	338	339	237	240	403	402	176	173	169	407	406	172	410	411	165	168	6924	
246	247	329	332	336	242	243	333	239	238	340	337	174	175	401	404	408	170	171	405	167	166	412	409	6924	
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

9	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA				24x24	6924			
4	1	575	574	5	571	570	8	9	12	566	567	76	73	503	502	77	499	498	80	81	84	494	495	6924	
573	576	2	3	572	6	7	569	568	565	11	10	501	504	74	75	500	78	79	497	496	493	83	82	6924	
37	540	71	508	65	510	55	522	528	49	13	564	109	468	452	125	127	450	143	436	137	438	85	492	6924	
539	38	66	509	72	507	63	514	44	533	563	14	467	110	126	451	446	131	138	437	144	435	491	86	6924	
538	39	512	67	506	69	57	520	51	526	562	15	466	111	461	116	132	445	440	139	434	141	490	87	6924	
40	537	505	70	511	68	521	56	523	54	16	561	112	465	462	115	135	442	433	142	439	140	88	489	6924	
33	544	516	64	58	515	518	60	45	532	17	560	105	472	119	458	447	133	128	441	448	134	89	488	6924	
543	34	61	513	519	62	517	59	535	42	559	18	471	106	114	463	444	130	449	136	129	443	487	90	6924	
542	35	530	525	53	534	50	529	46	41	558	19	470	107	117	120	456	455	124	118	454	464	486	91	6924	
36	541	47	52	524	43	527	48	536	531	20	557	108	469	457	460	121	122	453	459	123	113	92	485	6924	
547	546	32	29	25	551	550	28	554	555	21	24	475	474	104	101	97	479	478	100	482	483	93	96	6924	
30	31	545	548	552	26	27	549	23	22	556	553	102	103	473	476	480	98	99	477	95	94	484	481	6924	
220	217	359	358	221	355	354	224	225	228	350	351	148	145	431	430	149	427	426	152	153	156	422	423	6924	
357	360	218	219	356	222	223	353	352	349	227	226	429	432	146	147	428	150	151	425	424	421	155	154	6924	
253	324	269	257	315	314	313	266	316	258	229	348	181	396	392	379	388	192	186	389	195	187	157	420	6924	
323	254	308	320	262	263	264	311	319	261	347	230	395	182	198	185	189	385	391	188	382	390	419	158	6924	
322	255	280	272	304	301	299	275	259	318	346	231	394	183	190	387	205	204	374	370	201	377	418	159	6924	
256	321	297	305	273	276	302	278	310	267	232	345	184	393	383	194	373	372	203	207	376	200	160	417	6924	
249	328	287	292	281	294	303	274	265	312	233	344	177	400	191	386	375	202	215	364	209	366	161	416	6924	
327	250	282	293	288	291	279	298	260	317	343	234	399	178	380	197	199	378	210	365	216	363	415	162	6924	
326	251	296	283	290	285	271	306	270	307	342	235	398	179	193	384	371	206	368	211	362	213	414	163	6924	
252	325	289	286	295	284	277	300	309	268	236	341	180	397	381	196	208	369	361	214	367	212	164	413	6924	
331	330	248	245	241	335	334	244	338	339	237	240	403	402	176	173	169	407	406	172	410	411	165	168	6924	
246	247	329	332	336	242	243	333	239	238	340	337	174	175	401	404	408	170	171	405	167	166	412	409	6924	
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

10	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				24x24	6924									
4	1	575	574	5	571	570	8	9	12	566	567	76	73	503	502	77	499	498	80	81	84	494	495	6924	
573	576	2	3	572	6	7	569	568	565	11	10	501	504	74	75	500	78	79	497	496	493	83	82	6924	
37	540	524	53	55	522	71	508	65	510	13	564	109	468	464	451	460	120	114	461	123	115	85	492	6924	
539	38	54	523	518	59	66	509	72	507	563	14	467	110	126	113	117	457	463	116	454	462	491	86	6924	
538	39	533	44	60	517	512	67	506	69	562	15	466	111	118	459	133	132	446	442	129	449	490	87	6924	
40	537	534	43	63	514	505	70	511	68	16	561	112	465	455	122	445	444	131	135	448	128	88	489	6924	
33	544	47	530	519	61	56	513	520	62	17	560	105	472	119	458	447	130	143	436	137	438	89	488	6924	
543	34	42	535	516	58	521	64	57	515	559	18	471	106	452	125	127	450	138	437	144	435	487	90	6924	
542	35	45	48	528	527	52	46	526	536	558	19	470	107	121	456	443	134	440	139	434	141	486	91	6924	
36	541	529	532	49	50	525	531	51	41	20	557	108	469	453	124	136	441	433	142	439	140	92	485	6924	
547	546	32	29	25	551	550	28	554	555	21	24	475	474	104	101	97	479	478	100	482	483	93	96	6924	
30	31	545	548	552	26	27	549	23	22	556	553	102	103	473	476	480	98	99	477	95	94	484	481	6924	
220	217	359	358	221	355	354	224	225	228	350	351	148	145	431	430	149	427	426	152	153	156	422	423	6924	
357	360	218	219	356	222	223	353	352	349	227	226	429	432	146	147	428	150	151	425	424	421	155	154	6924	
253	324	287	292	281	294	271	306	312	265	229	348	181	396	197	185	387	386	385	194	388	186	157	420	6924	
323	254	282	293	288	291	279	298	260	317	347	230	395	182	380	392	190	191	192	383	391	189	419	158	6924	
322	255	296	283	290	285	273	304	267	310	346	231	394	183	208	200	376	373	371	203	187	390	418	159	6924	
256	321	289	286	295	284	305	272	307	270	232	345	184	393	369	377	201	204	374	206	382	195	160	417	6924	
249	328	300	280	274	299	302	276	261	316	233	344	177	400	215	364	209	366	375	202	193	384	161	416	6924	
327	250	277	297	303	278	301	275	319	258	343	234	399	178	210	365	216	363	207	370	188	389	415	162	6924	
326	251	314	309	269	318	266	313	262	257	342	235	398	179	368	211	362	213	199	378	198	379	414	163	6924	
252	325	263	268	308	259	311	264	320	315	236	341	180	397	361	214	367	212	205	372	381	196	164	413	6924	
331	330	248	245	241	335	334	244	338	339	237	240	403	402	176	173	169	407	406	172	410	411	165	168	6924	
246	247	329	332	336	242	243	333	239	238	340	337	174	175	401	404	408	170	171	405	167	166	412	409	6924	
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

The last three magic squares are made with magic embedding cornered magic squares of order 8 in **double digits magic squares** of order 12.

5 Magic Squares of Order 28

Below are few examples of magic squares of order 28 constructed with four equal sums **cornered magic squares of order 14**.

3	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				24x24	6924							
71	508	65	510	521	56	535	42	40	537	568	9	81	496	467	110	113	464	128	449	143	436	137	438	6924	
66	509	72	507	57	520	523	54	539	38	16	561	75	502	480	97	124	453	446	131	138	437	144	435	6924	
512	67	506	69	55	522	50	527	29	548	6	571	504	73	102	475	119	458	132	445	440	139	434	141	6924	
505	70	511	68	516	61	47	530	25	552	573	4	491	86	471	106	463	114	134	443	433	142	439	140	6924	
62	517	63	58	518	513	44	533	541	36	13	564	503	74	473	104	460	117	441	127	133	448	447	135	6924	
515	60	514	519	64	59	531	46	32	545	557	20	82	495	100	477	455	122	450	136	444	129	130	442	6924	
53	41	534	45	52	526	529	528	33	544	560	17	487	90	111	466	456	459	457	125	116	115	454	126	6924	
524	536	43	532	525	51	49	48	553	24	1	576	497	80	107	470	118	121	120	452	461	462	123	451	6924	
547	540	23	31	35	39	549	551	543	27	10	567	91	486	96	99	479	105	101	469	482	474	468	112	6924	
30	37	554	546	542	538	28	26	550	34	574	3	83	494	478	481	98	472	476	108	95	103	109	465	6924	
2	21	555	566	559	563	12	570	19	572	15	8	490	499	498	88	492	484	84	77	92	488	94	76	6924	
575	556	22	11	18	14	565	7	558	5	569	562	78	87	79	489	85	93	493	500	485	89	483	501	6924	
340	356	236	339	226	350	355	232	234	353	218	223	428	431	145	411	165	429	417	161	418	153	147	157	6924	
237	221	341	238	351	227	222	345	343	224	354	359	146	149	432	166	412	148	160	416	159	424	430	420	6924	
325	246	245	324	337	329	239	250	334	256	217	360	164	413	403	402	178	173	176	170	396	408	397	182	6924	
252	331	332	253	240	248	338	327	321	243	347	230	415	162	175	174	399	404	401	407	181	169	180	395	6924	
269	258	259	265	316	320	307	314	333	244	358	219	419	158	405	172	384	192	389	187	186	387	191	392	6924	
308	319	318	312	261	257	263	270	254	323	348	229	163	414	167	410	385	193	188	390	391	190	386	185	6924	
279	302	300	274	272	304	264	313	330	247	357	220	426	151	171	406	379	198	374	373	208	200	206	370	6924	
298	275	277	303	273	305	266	311	242	335	231	346	423	154	183	394	196	381	204	203	369	377	371	207	6924	
287	292	281	294	306	271	315	262	241	336	228	349	421	156	179	398	197	380	201	376	215	364	209	366	6924	
282	293	288	291	301	276	317	260	249	328	225	352	155	422	400	177	195	382	202	375	210	365	216	363	6924	
296	283	290	285	299	278	267	310	255	322	344	233	152	425	393	184	383	194	378	199	368	211	362	213	6924	
289	286	295	284	280	297	309	268	326	251	235	342	150	427	409	168	189	388	372	205	361	214	367	212	6924	
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

4	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				24x24	6924							
9	568	539	38	41	536	56	521	71	508	65	510	500	503	73	483	93	501	489	89	490	81	85	75	6924	
3	574	552	25	52	525	518	59	66	509	72	507	74	77	504	94	484	76	88	488	87	496	492	502	6924	
576	1	30	547	47	530	60	517	512	67	506	69	92	485	475	474	106	101	104	98	480	469	468	110	6924	
563	14	543	34	535	42	62	515	505	70	511	68	487	90	103	102	471	476	473	479	97	108	109	467	6924	
575	2	545	32	532	45	513	55	61	520	519	63	491	86	477	100	456	120	461	115	114	459	119	464	6924	
10	567	28	549	527	50	522	64	516	57	58	514	91	486	95	482	457	121	116	462	463	118	458	113	6924	
559	18	39	538	528	531	529	53	44	43	526	54	498	79	99	478	451	126	446	445	136	128	134	442	6924	
569	8	35	542	46	49	48	524	533	534	51	523	495	82	111	466	455	122	132	131	441	449	443	135	6924	
19	558	24	27	551	33	29	541	554	546	540	40	493	84	107	470	125	452	129	448	143	436	137	438	6924	
11	566	550	553	26	544	548	36	23	31	37	537	83	494	472	105	123	454	130	447	138	437	144	435	6924	
562	571	570	16	564	556	12	5	20	560	22	4	80	497	465	112	124	453	450	127	440	139	434	141	6924	
6	15	7	561	13	21	565	572	557	17	555	573	78	499	481	96	117	460	444	133	433	142	439	140	6924	
287	292	281	294	305	272	319	258	256	321	352	225	412	428	164	411	154	422	427	160	162	425	146	151	6924	
282	293	288	291	273	304	307	270	323	254	232	345	165	149	413	166	423	155	150	417	415	152	426	431	6924	
296	283	290	285	271	306	266	311	245	332	222	355	397	174	173	396	409	401	167	178	406	184	145	432	6924	
289	286	295	284	300	277	263	314	241	336	357	220	180	403	404	181	168	176	410	399	393	171	419	158	6924	
278	301	279	274	302	297	260	317	325	252	229	348	197	186	187	193	388	392	379	386	405	172	430	147	6924	
299	276	298	303	280	275	315	262	248	329	341	236	380	391	390	384	189	185	191	198	182	395	420	157	6924	
269	257	318	261	268	310	313	312	249	328	344	233	207	374	372	202	200	376	192	385	402	175	429	148	6924	
308	320	259	316	309	267	265	264	337	240	217	360	370	203	205	375	201	377	194	383	170	407	159	418	6924	
331	324	239	247	251	255	333	335	327	243	226	351	215	364	209	366	378	199	387	190	169	408	156	421	6924	
246	253	338	330	326	322	244	242	334	250	358	219	210	365	216	363	373	204	389	188	177	400	153	424	6924	
218	237	339	350	343	347	228	354	235	356	231	224	368	211	362	213	371	206	195	382	183	394	416	161	6924	
359	340	238	227	234	230	349	223	342	221	353	346	361	214	367	212	208	369	381	196	398	179	163	414	6924	
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

5	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA		24x24		6924								
9	568	539	38	41	536	56	521	71	508	65	510	143	436	137	438	449	128	459	118	97	480	485	92	6924	
3	574	552	25	52	525	518	59	66	509	72	507	138	437	144	435	129	448	451	126	467	110	88	489	6924	
576	1	30	547	47	530	60	517	512	67	506	69	440	139	434	141	127	450	122	455	101	476	78	499	6924	
563	14	543	34	535	42	62	515	505	70	511	68	433	142	439	140	444	133	119	458	112	465	501	76	6924	
575	2	545	32	532	45	513	55	61	520	519	63	134	445	135	130	446	441	116	461	469	108	85	492	6924	
10	567	28	549	527	50	522	64	516	57	58	514	443	132	442	447	136	131	463	114	104	473	496	81	6924	
559	18	39	538	528	531	529	53	44	43	526	54	125	454	462	117	113	124	457	456	105	472	488	89	6924	
569	8	35	542	46	49	48	524	533	534	51	523	452	123	115	460	464	453	121	120	481	96	73	504	6924	
19	558	24	27	551	33	29	541	554	546	540	40	475	468	95	103	107	111	477	479	471	99	82	495	6924	
11	566	550	553	26	544	548	36	23	31	37	537	102	109	482	474	470	466	100	98	478	106	502	75	6924	
562	571	570	16	564	556	12	5	20	560	22	4	74	93	483	494	487	491	84	498	91	500	87	80	6924	
6	15	7	561	13	21	565	572	557	17	555	573	503	484	94	83	90	86	493	79	486	77	497	490	6924	
356	359	217	339	237	357	345	233	346	225	219	229	412	428	164	411	154	422	427	160	162	425	146	151	6924	
218	221	360	238	340	220	232	344	231	352	358	348	165	149	413	166	423	155	150	417	415	152	426	431	6924	
236	341	331	330	250	245	248	242	325	336	324	254	397	174	173	396	409	401	167	178	406	184	145	432	6924	
343	234	247	246	327	332	329	335	252	241	253	323	180	403	404	181	168	176	410	399	393	171	419	158	6924	
347	230	333	244	312	264	315	259	258	317	263	320	197	186	187	193	388	392	379	386	405	172	430	147	6924	
235	342	239	338	313	265	262	318	319	260	314	257	380	391	390	384	189	185	191	198	182	395	420	157	6924	
354	223	243	334	307	270	302	301	280	272	278	298	207	374	372	202	200	376	192	385	402	175	429	148	6924	
351	226	255	322	268	309	276	275	297	305	299	279	370	203	205	375	201	377	194	383	170	407	159	418	6924	
349	228	251	326	269	308	273	304	287	292	281	294	215	364	209	366	378	199	387	190	169	408	156	421	6924	
227	350	328	249	267	310	274	303	282	293	288	291	210	365	216	363	373	204	389	188	177	400	153	424	6924	
224	353	321	256	311	266	306	271	296	283	290	285	368	211	362	213	371	206	195	382	183	394	416	161	6924	
222	355	337	240	261	316	300	277	289	286	295	284	361	214	367	212	208	369	381	196	398	179	163	414	6924	
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

6	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				24x24	6924						
556	572	20	555	10	566	571	16	18	569	2	7	484	500	92	483	82	494	499	88	90	497	74	79	6924
21	5	557	22	567	11	6	561	559	8	570	575	93	77	485	94	495	83	78	489	487	80	498	503	6924
541	30	29	540	553	545	23	34	550	40	1	576	469	102	101	468	481	473	95	106	478	112	73	504	6924
36	547	548	37	24	32	554	543	537	27	563	14	108	475	476	109	96	104	482	471	465	99	491	86	6924
53	42	43	49	532	536	523	530	549	28	574	3	125	114	115	121	460	464	451	458	477	100	502	75	6924
524	535	534	528	45	41	47	54	38	539	564	13	452	463	462	456	117	113	119	126	110	467	492	85	6924
63	518	516	58	56	520	48	529	546	31	573	4	135	446	444	130	128	448	120	457	474	103	501	76	6924
514	59	61	519	57	521	50	527	26	551	15	562	442	131	133	447	129	449	122	455	98	479	87	490	6924
71	508	65	510	522	55	531	46	25	552	12	565	143	436	137	438	450	127	459	118	97	480	84	493	6924
66	509	72	507	517	60	533	44	33	544	9	568	138	437	144	435	445	132	461	116	105	472	81	496	6924
512	67	506	69	515	62	51	526	39	538	560	17	440	139	434	141	443	134	123	454	111	466	488	89	6924
505	70	511	68	64	513	525	52	542	35	19	558	433	142	439	140	136	441	453	124	470	107	91	486	6924
287	292	281	294	305	272	319	258	256	321	352	225	215	364	209	366	377	200	391	186	184	393	424	153	6924
282	293	288	291	273	304	307	270	323	254	232	345	210	365	216	363	201	376	379	198	395	182	160	417	6924
296	283	290	285	271	306	266	311	245	332	222	355	368	211	362	213	199	378	194	383	173	404	150	427	6924
289	286	295	284	300	277	263	314	241	336	357	220	361	214	367	212	372	205	191	386	169	408	429	148	6924
278	301	279	274	302	297	260	317	325	252	229	348	206	373	207	202	374	369	188	389	397	180	157	420	6924
299	276	298	303	280	275	315	262	248	329	341	236	371	204	370	375	208	203	387	190	176	401	413	164	6924
269	257	318	261	268	310	313	312	249	328	344	233	197	185	390	189	196	382	385	384	177	400	416	161	6924
308	320	259	316	309	267	265	264	337	240	217	360	380	392	187	388	381	195	193	192	409	168	145	432	6924
331	324	239	247	251	255	333	335	327	243	226	351	403	396	167	175	179	183	405	407	399	171	154	423	6924
246	253	338	330	326	322	244	242	334	250	358	219	174	181	410	402	398	394	172	170	406	178	430	147	6924
218	237	339	350	343	347	228	354	235	356	231	224	146	165	411	422	415	419	156	426	163	428	159	152	6924
359	340	238	227	234	230	349	223	342	221	353	346	431	412	166	155	162	158	421	151	414	149	425	418	6924
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

7	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA		24x24	6924
572	575	1	555	21	573	561	17	562	9	3	13	81	496	467	110	113	464	128	449	143	436	137	438	6924		
2	5	576	22	556	4	16	560	15	568	574	564	75	502	480	97	124	453	446	131	138	437	144	435	6924		
20	557	547	546	34	29	32	26	540	552	541	38	504	73	102	475	119	458	132	445	440	139	434	141	6924		
559	18	31	30	543	548	545	551	37	25	36	539	491	86	471	106	463	114	134	443	433	142	439	140	6924		
563	14	549	28	528	48	533	43	42	531	47	536	503	74	473	104	460	117	441	127	133	448	447	135	6924		
19	558	23	554	529	49	44	534	535	46	530	41	82	495	100	477	455	122	450	136	444	129	130	442	6924		
570	7	27	550	523	54	518	517	64	56	62	514	487	90	111	466	456	459	457	125	116	115	454	126	6924		
567	10	39	538	52	525	60	59	513	521	515	63	497	80	107	470	118	121	120	452	461	462	123	451	6924		
565	12	35	542	53	524	57	520	71	508	65	510	91	486	96	99	479	105	101	469	482	474	468	112	6924		
11	566	544	33	51	526	58	519	66	509	72	507	83	494	478	481	98	472	476	108	95	103	109	465	6924		
8	569	537	40	527	50	522	55	512	67	506	69	490	499	498	88	492	484	84	77	92	488	94	76	6924		
6	571	553	24	45	532	516	61	505	70	511	68	78	87	79	489	85	93	493	500	485	89	483	501	6924		
340	356	236	339	226	350	355	232	234	353	218	223	215	364	209	366	377	200	391	186	184	393	424	153	6924		
237	221	341	238	351	227	222	345	343	224	354	359	210	365	216	363	201	376	379	198	395	182	160	417	6924		
325	246	245	324	337	329	239	250	334	256	217	360	368	211	362	213	199	378	194	383	173	404	150	427	6924		
252	331	332	253	240	248	338	327	321	243	347	230	361	214	367	212	372	205	191	386	169	408	429	148	6924		
269	258	259	265	316	320	307	314	333	244	358	219	206	373	207	202	374	369	188	389	397	180	157	420	6924		
308	319	318	312	261	257	263	270	254	323	348	229	371	204	370	375	208	203	387	190	176	401	413	164	6924		
279	302	300	274	272	304	264	313	330	247	357	220	197	185	390	189	196	382	385	384	177	400	416	161	6924		
298	275	277	303	273	305	266	311	242	335	231	346	380	392	187	388	381	195	193	192	409	168	145	432	6924		
287	292	281	294	306	271	315	262	241	336	228	349	403	396	167	175	179	183	405	407	399	171	154	423	6924		
282	293	288	291	301	276	317	260	249	328	225	352	174	181	410	402	398	394	172	170	406	178	430	147	6924		
296	283	290	285	299	278	267	310	255	322	344	233	146	165	411	422	415	419	156	426	163	428	159	152	6924		
289	286	295	284	280	297	309	268	326	251	235	342	431	412	166	155	162	158	421	151	414	149	425	418	6924		
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	

8	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA			24x24	6924				
4	1	575	574	5	571	570	8	9	12	566	567	76	73	503	502	77	499	498	80	81	84	494	495	6924	
573	576	2	3	572	6	7	569	568	565	11	10	501	504	74	75	500	78	79	497	496	493	83	82	6924	
37	540	536	523	532	48	42	533	51	43	13	564	109	468	125	113	459	458	457	122	460	114	85	492	6924	
539	38	54	41	45	529	535	44	526	534	563	14	467	110	452	464	118	119	120	455	463	117	491	86	6924	
538	39	46	531	61	60	518	514	57	521	562	15	466	111	136	128	448	445	443	131	115	462	490	87	6924	
40	537	527	50	517	516	59	63	520	56	16	561	112	465	441	449	129	132	446	134	454	123	88	489	6924	
33	544	47	530	519	58	71	508	65	510	17	560	105	472	143	436	137	438	447	130	121	456	89	488	6924	
543	34	524	53	55	522	66	509	72	507	559	18	471	106	138	437	144	435	135	442	116	461	487	90	6924	
542	35	49	528	515	62	512	67	506	69	558	19	470	107	440	139	434	141	127	450	126	451	486	91	6924	
36	541	525	52	64	513	505	70	511	68	20	557	108	469	433	142	439	140	133	444	453	124	92	485	6924	
547	546	32	29	25	551	550	28	554	555	21	24	475	474	104	101	97	479	478	100	482	483	93	96	6924	
30	31	545	548	552	26	27	549	23	22	556	553	102	103	473	476	480	98	99	477	95	94	484	481	6924	
220	217	359	358	221	355	354	224	225	228	350	351	148	145	431	430	149	427	426	152	153	156	422	423	6924	
357	360	218	219	356	222	223	353	352	349	227	226	429	432	146	147	428	150	151	425	424	421	155	154	6924	
253	324	308	269	271	306	287	292	281	294	229	348	181	396	215	364	209	366	199	378	384	193	157	420	6924	
323	254	270	307	302	275	282	293	288	291	347	230	395	182	210	365	216	363	207	370	188	389	419	158	6924	
322	255	317	260	276	301	296	283	290	285	346	231	394	183	368	211	362	213	201	376	195	382	418	159	6924	
256	321	318	259	279	298	289	286	295	284	232	345	184	393	361	214	367	212	377	200	379	198	160	417	6924	
249	328	263	314	303	277	272	297	304	278	233	344	177	400	372	208	202	371	374	204	189	388	161	416	6924	
327	250	258	319	300	274	305	280	273	299	343	234	399	178	205	369	375	206	373	203	391	186	415	162	6924	
326	251	261	264	312	311	268	262	310	320	342	235	398	179	386	381	197	390	194	385	190	185	414	163	6924	
252	325	313	316	265	266	309	315	267	257	236	341	180	397	191	196	380	187	383	192	392	387	164	413	6924	
331	330	248	245	241	335	334	244	338	339	237	240	403	402	176	173	169	407	406	172	410	411	165	168	6924	
246	247	329	332	336	242	243	333	239	238	340	337	174	175	401	404	408	170	171	405	167	166	412	409	6924	
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

9	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@IJTANEJA				24x24	6924	
4	1	575	574	5	571	570	8	9	12	566	567	76	73	503	502	77	499	498	80	81	84	494	495	6924	
573	576	2	3	572	6	7	569	568	565	11	10	501	504	74	75	500	78	79	497	496	493	83	82	6924	
37	540	71	508	65	510	55	522	528	49	13	564	109	468	452	125	127	450	143	436	137	438	85	492	6924	
539	38	66	509	72	507	63	514	44	533	563	14	467	110	126	451	446	131	138	437	144	435	491	86	6924	
538	39	512	67	506	69	57	520	51	526	562	15	466	111	461	116	132	445	440	139	434	141	490	87	6924	
40	537	505	70	511	68	521	56	523	54	16	561	112	465	462	115	135	442	433	142	439	140	88	489	6924	
33	544	516	64	58	515	518	60	45	532	17	560	105	472	119	458	447	133	128	441	448	134	89	488	6924	
543	34	61	513	519	62	517	59	535	42	559	18	471	106	114	463	444	130	449	136	129	443	487	90	6924	
542	35	530	525	53	534	50	529	46	41	558	19	470	107	117	120	456	455	124	118	454	464	486	91	6924	
36	541	47	52	524	43	527	48	536	531	20	557	108	469	457	460	121	122	453	459	123	113	92	485	6924	
547	546	32	29	25	551	550	28	554	555	21	24	475	474	104	101	97	479	478	100	482	483	93	96	6924	
30	31	545	548	552	26	27	549	23	22	556	553	102	103	473	476	480	98	99	477	95	94	484	481	6924	
220	217	359	358	221	355	354	224	225	228	350	351	148	145	431	430	149	427	426	152	153	156	422	423	6924	
357	360	218	219	356	222	223	353	352	349	227	226	429	432	146	147	428	150	151	425	424	421	155	154	6924	
253	324	269	257	315	314	313	266	316	258	229	348	181	396	392	379	388	192	186	389	195	187	157	420	6924	
323	254	308	320	262	263	264	311	319	261	347	230	395	182	198	185	189	385	391	188	382	390	419	158	6924	
322	255	280	272	304	301	299	275	259	318	346	231	394	183	190	387	205	204	374	370	201	377	418	159	6924	
256	321	297	305	273	276	302	278	310	267	232	345	184	393	383	194	373	372	203	207	376	200	160	417	6924	
249	328	287	292	281	294	303	274	265	312	233	344	177	400	191	386	375	202	215	364	209	366	161	416	6924	
327	250	282	293	288	291	279	298	260	317	343	234	399	178	380	197	199	378	210	365	216	363	415	162	6924	
326	251	296	283	290	285	271	306	270	307	342	235	398	179	193	384	371	206	368	211	362	213	414	163	6924	
252	325	289	286	295	284	277	300	309	268	236	341	180	397	381	196	208	369	361	214	367	212	164	413	6924	
331	330	248	245	241	335	334	244	338	339	237	240	403	402	176	173	169	407	406	172	410	411	165	168	6924	
246	247	329	332	336	242	243	333	239	238	340	337	174	175	401	404	408	170	171	405	167	166	412	409	6924	
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

10	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@IJTANEJA				24x24	6924	
4	1	575	574	5	571	570	8	9	12	566	567	76	73	503	502	77	499	498	80	81	84	494	495	6924	
573	576	2	3	572	6	7	569	568	565	11	10	501	504	74	75	500	78	79	497	496	493	83	82	6924	
37	540	524	53	55	522	71	508	65	510	13	564	109	468	464	451	460	120	114	461	123	115	85	492	6924	
539	38	54	523	518	59	66	509	72	507	563	14	467	110	126	113	117	457	463	116	454	462	491	86	6924	
538	39	533	44	60	517	512	67	506	69	562	15	466	111	118	459	133	132	446	442	129	449	490	87	6924	
40	537	534	43	63	514	505	70	511	68	16	561	112	465	455	122	445	444	131	135	448	128	88	489	6924	
33	544	47	530	519	61	56	513	520	62	17	560	105	472	119	458	447	130	143	436	137	438	89	488	6924	
543	34	42	535	516	58	521	64	57	515	559	18	471	106	452	125	127	450	138	437	144	435	487	90	6924	
542	35	45	48	528	527	52	46	526	536	558	19	470	107	121	456	443	134	440	139	434	141	486	91	6924	
36	541	529	532	49	50	525	531	51	41	20	557	108	469	453	124	136	441	433	142	439	140	92	485	6924	
547	546	32	29	25	551	550	28	554	555	21	24	475	474	104	101	97	479	478	100	482	483	93	96	6924	
30	31	545	548	552	26	27	549	23	22	556	553	102	103	473	476	480	98	99	477	95	94	484	481	6924	
220	217	359	358	221	355	354	224	225	228	350	351	148	145	431	430	149	427	426	152	153	156	422	423	6924	
357	360	218	219	356	222	223	353	352	349	227	226	429	432	146	147	428	150	151	425	424	421	155	154	6924	
253	324	287	292	281	294	271	306	312	265	229	348	181	396	197	185	387	386	385	194	388	186	157	420	6924	
323	254	282	293	288	291	279	298	260	317	347	230	395	182	380	392	190	191	192	383	391	189	419	158	6924	
322	255	296	283	290	285	273	304	267	310	346	231	394	183	208	200	376	373	371	203	187	390	418	159	6924	
256	321	289	286	295	284	305	272	307	270	232	345	184	393	369	377	201	204	374	206	382	195	160	417	6924	
249	328	300	280	274	299	302	276	261	316	233	344	177	400	215	364	209	366	375	202	193	384	161	416	6924	
327	250	277	297	303	278	301	275	319	258	343	234	399	178	210	365	216	363	207	370	188	389	415	162	6924	
326	251	314	309	269	318	266	313	262	257	342	235	398	179	368	211	362	213	199	378	198	379	414	163	6924	
252	325	263	268	308	259	311	264	320	315	236	341	180	397	361	214	367	212	205	372	381	196	164	413	6924	
331	330	248	245	241	335	334	244	338	339	237	240	403	402	176	173	169	407	406	172	410	411	165	168	6924	
246	247	329	332	336	242	243	333	239	238	340	337	174	175	401	404	408	170	171	405	167	166	412	409	6924	
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

The last three magic squares are made with magic embedding cornered magic squares of order 8 in **double digits magic squares** of order 12.

Acknowledgement

The examples considered in the work are considered using different softwares by H. White [1]. The author is thankful to H. White for providing these softwares.

6 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- Inder J. Taneja, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- Inder J. Taneja, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

References

[1] H. White, Bordered Magic Squares - <http://budshaw.ca/Download.html>

- **Block-Wise Magic Squares**

[2] Inder J. Taneja, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.

[3] Inder J. Taneja, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.

[4] Inder J. Taneja, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.

[5] Inder J. Taneja, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.

[6] Inder J. Taneja, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.

- [7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.
- **Bordered Magic Squares**
- [9] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [10] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [11] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [12] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [13] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.
- [14] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.
- [15] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

● **Block-Bordered Magic Squares**

- [16] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [18] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

● **Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares**

- [19] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [21] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>
- [22] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

● Bordered Magic Squares Multiples of Even Order Magic Squares

- [23] Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.
- [24] Inder J. Taneja, Bordered Magic Squares Multiples of 6, **Zenodo**, July 25, 2023, pp. 1-32, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8184983>.
- [25] Inder J. Taneja, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, July 26, 2023, pp. 1-58, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8187791>.
- [26] Inder J. Taneja, Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, July 26, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8187888>.
- [27] Inder J. Taneja, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, July 27, 2023, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8188293>.
- [28] Inder J. Taneja, Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, July 27, pp. 1-33, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8188395>.
- [29] Inder J. Taneja, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 16, **Zenodo**, July 27, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8190884>.
- [30] Inder J. Taneja, Bordered Magic Squares Multiples of 18, **Zenodo**, July 28, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8191223>.
- [31] Inder J. Taneja, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 20, **Zenodo**, July 28, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8191426>.

● Bordered Magic Squares Multiples of Odd Order Magic Squares

- [32] Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 3, **Zenodo**, May 05, pp. 1-29, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7898383>.

- [33] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 5, **Zenodo**, July 23, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8175759>.
- [34] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 7, **Zenodo**, July 23, pp. 1-34, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176061>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 9, **Zenodo**, July 23, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176357>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 11, **Zenodo**, July 24, pp. 1-34, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176475>.
- [37] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 13, **Zenodo**, July 24, pp. 1-32, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8178879>.
- [38] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 15, **Zenodo**, July 24, pp. 1-35, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8178935>.
- [39] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 17, **Zenodo**, July 25, pp. 1-26, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8180706>.
- [40] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 19, **Zenodo**, July 25, pp. 1-31, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8180919>.

• Magic Squares With Bordered Magic Rectangles

- [41] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 6, 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319985>.
- [42] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319787>.
- [43] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320116>.

- [44] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320131>.
- [45] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 20 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320877>.
- [46] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.
- [47] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.
- [48] **Inder J. Taneja**, Single Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 24, 2023, pp. 1-76, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7565946>
- [49] **Inder J. Taneja**, Double Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 30, 2023, pp. 1-102, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7585787>
- [50] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 42 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-92, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695834>.
- [51] **Inder J. Taneja**, Single-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695939>
- [52] **Inder J. Taneja**, Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-59, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696070>.
- [53] **Inder J. Taneja**, Closed Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696181>.

[54] **Inder J. Taneja**, 8000+ Magic Squares of Order 22 in Different Styles, Models and Designs, **Zenodo**, April 08, pp. 1-135, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7809478>.

• Figured Magic Squares and Bordered Magic Rectangles

[55] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 6, 10, 12, 14 and 16 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377674>.

[56] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 18 and 20 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377689>.

[57] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 22 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377706>.

[58] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 24 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-104, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377779>.

[59] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 26 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377794>.

[60] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 28 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390666>.

[61] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 30 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390705>.

[62] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 32 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 22, 2022, pp. 1-310, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7472891>.

- [63] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 34 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-193, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486540>.
- [64] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 36 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-140, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486548>.
- [65] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 38 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-133, <https://doi.org/110.5281/zenodo.7500188>.
- [66] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 40 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-157, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500192>.

• Double Digits Bordered Magic Squares

- [67] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866956>.
- [68] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866981>.
- [69] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 10, 14, 18 and 22, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880931>.
- [70] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 26 and 30, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880937>.
- [71] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 36 and 40, **Zenodo**, May, 04, 2023, pp. 1-41, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7896709>.

[72] **Inder J. Taneja**, Two digits Bordered Magic Squares of Orders 34 and 38, **Zenodo**, May 10, 2023, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7922571>.

• Odd Order Magic Squares

[73] **Inder J. Taneja**, Odd Order Magic Squares: Orders 3 to 15, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043030>.

[74] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Orders 17 and 19, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043105>.

[75] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Orders 21 and 23, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043198>.

[76] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 25, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043228>.

[77] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 27, **Zenodo**, August 06, 2023, pp. 1-32, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8218291>.

[78] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 29, **Zenodo**, August 06, 2023, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8218771>.

[79] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 31, **Zenodo**, August 06, 2023, pp. 1-35, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8219053>.

[80] **Inder J. Taneja**, Double Digits Even and Odd Orders Bordered Magic Squares - Summary, <https://numbers-magic.com/?p=9406>.

[81] **Inder J. Taneja**, New Concepts in Magic Squares: Double Digits Bordered Magic Squares of Orders 7 to 108, **Zenodo**, August 09, 2023, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8230214>.

• Cornered Magic Squares

[82] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, May 23, 2023, pp. 1-23, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7960679>.

- [83] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 5 to 13, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-71, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8000467>.
- [84] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 14 to 24, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-39, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8000471>.
- [85] **Inder J. Taneja**, New Concepts in Magic Squares: Cornered Magic Squares of Orders 5 to 81, **Zenodo**, August 09, 2023, pp. 1-27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8231157>.

• Magic Squares with Cornered Magic Rectangles

- [86] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles, **Zenodo**, September 04, 2023, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8316719>.
- [87] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Orders 14 and 18, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-32, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331709>.
- [88] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Order 22, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331743>.
- [89] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Order 26, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-39, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331750>.
- [90] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Order 30, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-44, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331755>.
- [91] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Order 34, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-49, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331759>.
- [92] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares in Construction of Magic Squares of Orders 16, 20, 24 and 28, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-35, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8332156>.

• Creative Magic Squares

- [93] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021, <http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.
- [94] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations with Fraction Numbers Entries (Version 2), **Zenodo**, August 16, 2021, 1-77, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5209502>.
-